

AI-enabled 건강돌봄의 인간가치 측정 틀: 안전·기능·자율·존엄 4 층 위계

문서 유형: Working Note · v0.1

저자: 김홍수 (Hongsoo Kim, PhD) — 서울대학교 보건대학원 교수, 서울대 AI 연구원 건강·돌봄 AI(AIHC) 센터장, WHO UN 건강노화 10 년(2021–2030) 측정·모니터링·평가 기술자문그룹(TAG) 위원

버전 · 일자 · 상태 v0.1 · 2026-06-29

본 문서는 잠정적 작업 문서(provisional working note)로, 후속 AI 기반 통합 건강·돌봄 시스템 설계·평가 틀 (AI-enabled integrated health and care system design and evaluation framework, 2027 예정)에서 본격 전개될 측정위계를 요약·정리한 것이다. 현재 진행 중인 과제, 혹은 기획하여 심사를 거쳐 착수를 앞둔 관련 연구 과제들에 공통적으로 사용될 수 있는 고안된 개념적 틀이다.

English Title: A Human-Value Measurement Framework for AI-enabled Health and Care: A Four-Tier Hierarchy of Safety, Functioning, Autonomy, and Dignity

Author: Hongsoo Kim, PhD, Professor, Graduate School of Public Health; Director, SNU AI Health and Care Center (AIHC), AI Institute, Seoul National University, South Korea; Member, WHO Technical Advisory Group for Measurement, Monitoring and Evaluation of the UN Decade of Healthy Ageing (2021–2030)

Abstract: This working note proposes a tool-agnostic framework for measuring the human values that AI-enabled and physical-AI health and care systems should serve. It organizes these values into a four-tier hierarchy (Safety, Functioning, Autonomy, and Dignity) in which lower tiers are preconditions and Dignity is the apex. While the value hierarchy is general, the framework is developed primarily for health and care in later life, and extends to people of any age who need care or support owing to functional limitation or disability. Dignity is treated not as a declarative, unmeasurable ideal but as a set of guaranteed conditions (e.g., effective right of refusal, freedom from surveillance, consent

renewal, non-coercion), which distinguishes the framework from performance- or utility-based benchmarks. Measurement instruments (e.g., ICOPE, interRAI, digital markers) are interchangeable inputs, while the underlying constructs and their value-tier assignment remain invariant; a crosswalk illustrates this tool-neutrality. The hierarchy is further modulated along a functional-support continuum (augmentation–support–assistance) that shifts value emphasis according to the person’s functional level. The framework is domain-neutral: individual AI-enabled systems (e.g., care robots, AI smart homes) are instances that specify it for their domain. It builds on the author’s prior work on the assessment of Korea’s integrated health and long-term care system (Kim 2020 LTCSPF; Kim 2025 ICNA), and will be elaborated in a planned 2027 framework for AI-enabled integrated health and care.

Keywords: AI-enabled health and care; healthy ageing; value measurement; older adults; aging in place; intrinsic capacity; dignity; physical AI; design and evaluation framework

1. 측정 대상과 고유 기여 (Construct)

- 본 문서는 AI-enabled 및 physical-AI 건강돌봄 시스템이 제공해야 할 인간가치를, 안전이나 개별 기능 측정에 그치지 않고, 안전(Safety)·기능(Functioning)·자율(Autonomy)·존엄(Dignity)의 4 층 위계로 평가하는 측정 틀을 제안한다. 각 층은 인간의 웰빙을 지원하는 AI/Physical AI 가 지향해야 할 핵심 가치이자 측정 개념(construct)이며, 본 틀은 그 가치와 연결된 측정도구들을 포함하여 위계를 독립적으로 평가한다. 가치위계 자체는 보편적이며, 본 틀은 노년기 건강·돌봄을 중심으로 개발·구체화하되, 연령과 무관하게 기능 제한·장애로 돌봄·지원이 필요한 대상으로 확장 적용될 수 있다.

- 가치위계의 구성 원리(안전=전제, 기능=역량, 자율=자기결정, 존엄=정점)는 생명의료윤리 4 원칙, WHO 건강노화의 기능 중심 접근, 역량접근, 자기결정론, EU AI Act 등에 기반하여 구성하였다. 본 측정 틀은 한국 의료·돌봄통합 시스템 평가 연구(Kim 2020 LTCSPF, Kim 2025 ICNA) 트랙의 연장선에 있다. 본 틀의 고유 기여는 다음과 같다:

- 1) 차용한 가치위계를 건강돌봄 도메인에서 측정 가능하게 조작화(operationalization);
- 2) 대상자의 기능수준 연속체(증강–유지–보완)와 교차하여, 상황에 따른 가치 강조의 이동을 구조화;

3) 특정 측정도구·플랫폼에 종속되지 않는 도구중립(tool-agnostic) 측정위계로 통합.

- 존엄은 측정 불가능 선언적 정점이 아니라, 결과상태로 환원하지 않는 조건보장 지표(거부권의 실효성, 비감시·프라이버시 보장, 동의 갱신, 비강제)로 측정 가능한 독립 최상층으로 둔다. 이 조건들은 신뢰가능 AI(trustworthy AI)의 기본권·인간 주체성(human agency) 원칙과 정합한다. 이 점이 순수 성능·효용 벤치마크와 본 틀을 구분하는 지점이다.

2. 측정 위계 (Measurement Hierarchy)

가치 4 층을 행으로, 각 층의 측정 초점·도구중립 측정 예시·스코어링 성격을 정리한다. 측정 예시의 도구(ICOPE·interRAI·디지털마커 등)는 교체 가능한 입력이며, 측정대상(구성개념)은 도구가 바뀌어도 변하지 않는다.

가치층	측정 초점 (construct)	도구중립 측정 예시	채점/평가 성격
Safety 안전	AI 개입이 야기하는 신체·임상·심리 위해의 부재	위해·이상반응 발생률; 위험감지→개입 지연; 오경보·미탐지율; 응급 escalation 실패율	Hard floor: 통과/미통과
Functioning 기능	내재역량/기능상태(이동·인지·활력· 심리·감각 등)와 활동·참여의 보존·회복	ICOPE 기능(IC,내재역량) 스크리닝; interRAI 기능척도; ADL/IADL; 디지털 기능마커(보행·수면·활동)	핵심 스코어링: 변화량·궤적
Autonomy 자율	의사결정 주체성과 선택·통제권의 보장	의사결정 참여도; AI override·거부권 행사 가능성·응답률; 선택지 제공·철회 보장	스코어링: 보장 정도
Dignity 존엄	결과상태가 아닌, 보장된 조건으로서의 존엄	거부권 실효성; 비감시·프라이버시·호명 존중 보장; 동의 갱신 절차; 비강제 보장	스코어링: 조건보장 충족 (상태 환원 금지)

3. 기능수준 연속체와 가치 강조의 이동 (Modulation)

가치 4 층의 강조 가중치는 대상자의 기능수준에 따라 이동한다. 이 연속체(continuum)는 정적 위계에 동적 차원을 더한다.

기능수준 모드	대상	가치 강조의 이동	측정 함의
증강 Augmentation	기능 보존·향상 단계	기능·자율 강조; 과잉의존·주체성 침해 경계	자율·기능 지표 가중
유지·지지 Care-Support	위험·경계 단계	안전·기능 균형; 지속가능성	안전·기능 동시 모니터
보완·보조 Care-Assist	기능 저하 단계	안전 전제 위 존엄·자립 회복	안전 floor + 존엄 조건보장

주: 본 연속체는 대상자 기능수준에 따른 가치 가중의 이동을 구조화한 것으로, 개별 기술·기기 분류가 아니다.

4. 도구중립 crosswalk (작동 예시)

- 하나의 측정대상이 복수의 도구로 동시에 측정 가능함을 보여 도구중립을 예시한다.
- 예: 기능층의 '이동성(mobility)' 구성개념 = ICOPE 보행속도 스크리닝 ↔ interRAI Locomotion 항목 ↔ 디지털 보행마커(센서 기반 보행속도·균형). 세 도구는 교체 가능한 입력이고, 측정대상(이동성)과 그 가치층 귀속(기능)은 불변이다. 따라서 도구가 바뀌어도(설문→센서→AI 시스템/피지컬 AI) 측정위계는 동일하게 작동한다.

5. 적용 사례

- 본 측정 틀은 도메인중립적이며, 개별 AI-enabled 건강돌봄 시스템(예: 돌봄로봇·AI 스마트홈 등)에 적용될 수 있다. 각 적용 사례(instance)는 본 틀의 측정위계를 참조하여 각 도메인에 맞게 구체화한다.
- 이때 각 사례의 구체적 구현·플랫폼·알고리즘은 본 측정 틀을 적용한 결과물로서, 측정설계층(가치위계·구성개념·측정위계) 자체와는 구별된다.

- 본 측정 틀은 후속 AI 기반 통합 건강·돌봄 시스템 설계·평가 틀에서 맥락/구성요소, 중간/최종 목표(context/system building blocks, intermediate/final outcomes) 및 실증 관련 내용 등 후속 연구의 설계에 따라 구체화될 예정이다.